

Ficha de análisis documental

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento.
Categoría	: Regulación responsiva
Justificación	: Es eje teórico central de la investigación. Analiza características, principios, niveles de respuesta y cómo difiere de enfoques tradicionales como la regulación coercitiva
Subcategorías	: Principios de la regulación responsiva Niveles de intervención estatal (educación, advertencia, sanción) Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
II. Análisis documental	
1. Datos generales de la ordenanza	
Número de la ordenanza	: ORDENANZA MUNICIPAL N° 307-2019-MDC-A
Nombre o título de la ordenanza	: Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de Aplicación y Sanciones Administrativas (RASA) de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla
Gobierno local de Lima Metropolitana	: Municipalidad Distrital de Cieneguilla
Fecha de promulgación o publicación	: 27 de noviembre de 2019
Fuente de obtención	: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H590785
2. Subcategoría	
Orientación al cumplimiento	: El artículo 6 de la ordenanza regula la difusión de las disposiciones sobre las obligaciones y prohibiciones que deben observar las personas naturales, personas jurídicas, entidades públicas e instituciones privadas.
Razonabilidad y proporcionalidad	: El artículo II de la ordenanza establece que la potestad sancionadora y el Procedimiento Administrativo Sancionador Municipal se rigen por los principios correspondientes al procedimiento sancionador que establece el Título IV, Capítulo II de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Eficacia	: El artículo II de la ordenanza dispone que la potestad sancionadora y el Procedimiento Administrativo Sancionador Municipal se rigen por los principios establecidos en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
3. Subcategoría	: Niveles de intervención estatal
Persuasión	: El artículo 6 de la ordenanza dispone que es competencia de la Subgerencia de Fiscalización y Control Municipal, en coordinación con la Gerencia de Comunicación Municipal, la difusión de las disposiciones sobre las obligaciones y prohibiciones que deben observar las personas naturales, personas jurídicas, entidades públicas e instituciones privadas.
Advertencia	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas de advertencia.
Medidas correctivas	: El numeral 17.2. del artículo 17 de la ordenanza regula las medidas correctivas, precisando que la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Control Municipal las establece a través de una Resolución de Sanción Administrativa.
Sanción	: La ordenanza define que la sanción es la consecuencia jurídica punitiva de carácter administrativo, que se genera por la comisión de una infracción, a través de la imposición de una multa administrativa y/o medida correctiva; según lo regulado en el numeral 10.11 de su artículo 10.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
4. Subcategoría	: Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
Enfoque disuasivo	: La ordenanza presenta un enfoque marcadamente disuasivo, priorizando la aplicación de medidas punitivas como medio para garantizar el cumplimiento normativo.
Enfoque persuasivo	: La ordenanza no presenta un enfoque persuasivo, salvo por la difusión de las disposiciones sobre las obligaciones y prohibiciones, regulada en su artículo 6.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de implementación de la regulación responsiva en las ordenanza municipales en materia sancionadora
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	
No implementado: La ordenanza solo regula disposiciones o medidas bajo enfoques tradicionales.	

Bajo: La ordenanza regula algunas disposiciones o medidas persuasivas, pero predomina un enfoque tradicional.	X
Medio: La ordenanza regula disposiciones o medidas escalonadas, desde acciones persuasivas hasta acciones más disuasivas.	
Alto: La ordenanza incorpora explícitamente disposiciones o medidas bajo un enfoque responsivo.	